

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKT TA'LIM SOHASIDAGI ROLI

Farg'ona politexnika instituti
Xaydarov Azamjon Asqarovich

azamjonx70gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ta'lim sohasidagi roli ya'ni o'qitish va o'rganish jarayonlarini yanada samarali va qulay qilishga yordam beradigan yo'nalishlari va o'qitish usullari yoritildi.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiya, sun'iy intellekt, o'quvchi va o'qituvchi, ta'lim, interaktiv, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье освещена роль цифровых технологий и искусственного интеллекта в сфере образования, то есть направлений и методов обучения, которые помогают сделать процессы преподавания и обучения более эффективными и удобными.

Keywords. Digital technology, artificial intelligence, learner and teacher, education, interactive, productivity.

Abstract. In this article, the role of digital technologies and artificial intelligence in the field of education, i.e. directions and teaching methods that help make teaching and learning processes more effective and convenient, has been highlighted.

Keywords. Digital technology, artificial intelligence, learner and teacher, education, interactive, productivity.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ta'lim sohasida juda muhim rol o'ynamoqda. Ular o'qitish va o'rganish jarayonlarini yanada samarali va qulay qilishga yordam beradi. Quyidagi asosiy yo'nalishlar orqali bu texnologiyalar ta'limni qanday o'zgartirayotganini ko'rib chiqamiz:

I. Individualizatsiya: Sun'iy intellekt o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish imkonini beradi. Masalan, sun'iy intellekt asosidagi dasturlar o'quvchilarning kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlab, ularning o'qish uslublariga mos ravishda materiallarni taqdim etishi mumkin.

Individualizatsiya ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va o'qish uslublarini inobatga olishni anglatadi. Bu jarayonning maqsadi har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlariga mos ta'lim berish orqali ularning o'qish samaradorligini oshirishdir. Individualizatsiyaning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat[1]:

1. **O'quvchilarni tahlil qilish:** Sun'iy intellekt va analitik tizimlar yordamida o'quvchilarning qobiliyatlari va bilim darajasini tahlil qilish mumkin. Bu, o'quvchilarning kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

2. **Shaxsiy o'quv rejalarini ishlab chiqish:** Olingan ma'lumotlarga asoslanib, har bir o'quvchi uchun individual o'quv rejalarini tayyorlash mumkin. Bu rejalar o'quvchining o'ziga xos qobiliyatlari va o'zlashtirish sur'atlariga mos keladi.
3. **Turli material va metodlardan foydalanish:** O'quvchilarga individual ravishda moslashtirilgan o'quv materiallari, videolar, interaktiv dasturlar va o'yinlar taqdim etish orqali o'qish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin.
4. **O'z-o'zini o'rganishni rag'batlantirish:** Individualizatsiya o'quvchilarga o'z-o'zini o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi. Bu, ularni mustaqil fikrlashga, qiziqishlariga asoslangan mavzularni o'rganishga va o'z bilimini kengaytirishga undaydi.
5. **O'qituvchilar bilan samarali aloqalar:** O'qituvchilar o'quvchilar bilan individual muloqot qilib, ularning ehtiyojlarini yaxshiroq tushunishlari va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.
6. **Natijalarni baholash:** Individualizatsiya jarayonida o'quvchilarning yutuqlarini baholash va tahlil qilish juda muhim. Bu, o'quvchilarning o'zgarishlarini kuzatish va o'qitish jarayonini yanada takomillashtirish imkonini beradi.

Individualizatsiya ta'limda o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish orqali ularning muvaffaqiyatini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bu jarayonni yanada osonlashtirib, o'quvchilarning ta'lim olishlarini samarali ravishda qo'llab-quvvatlaydi[2].

II.Mavzularni o'rganishning yangi usullari: Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt o'quv materiallarini interaktiv va qiziqarli shaklda taqdim etish imkonini beradi. 3D modellash, virtual haqiqat va interaktiv simulyatsiyalar o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishga imkon yaratadi.

Mavzularni o'rganishning yangi usullari raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sun'iy intellekt yordamida o'quv jarayonini qiziqarli, interaktiv va samarali qilishga imkon beradi. Ushbu usullar o'quvchilarning ta'lim olish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish va bilimlarni yanada chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Quyida ayrim asosiy yangi usullarni ko'rib chiqamiz:

1. **Interaktiv o'quv materiallari:** O'quvchilar interaktiv dasturlar, ilovalar va o'yinlar orqali bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu materiallar nafaqat ma'lumot taqdim etadi, balki o'quvchilarning faol ishtirokini talab qiladi, bu esa o'z navbatida o'rganishni yanada qiziqarli qiladi.

2. **Virtual va kengaytirilgan haqiqat:** Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari o'quvchilarga mavzularni amaliyotda tajriba qilish imkonini beradi. Masalan, tarix darslarida VR yordamida tarixiy joylarga sayohat qilish yoki fan darslarida AR yordamida murakkab modellarni ko'rish mumkin.

3. **Masofaviy ta'lim:** Raqamli platformalar va onlayn kurslar yordamida masofaviy ta'lim olish osonlashdi. O'quvchilar darslarga istalgan joydan va vaqtdan qat'iy nazar kirishlari mumkin. Bu, ta'limni yanada qulay va moslashuvchan qiladi.

4. **Gamifikatsiya:** O'quv jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish, masalan, ball to'plash, mukofotlar va raqobatli faoliyatlar orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish mumkin. Bu usul o'qish jarayonini yanada qiziqarli va hayajonli qiladi.

5. **Kolaborativ o'qish:** Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar birgalikda ishlash, fikr almashish va jamoaviy loyihalar ustida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu usul o'zaro o'qitish va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

6. **Ma'lumotlarga asoslangan o'qitish:** Sun'iy intellekt va big data yordamida o'quvchilarning natijalari tahlil qilinadi va o'qituvchilar uchun mos ta'lim strategiyalari ishlab chiqiladi. Bu o'qituvchilarga o'quvchilarning qobiliyatlariga mos keladigan material va metodlarni tanlashda yordam beradi.

7. **Ta'limni shaxsiylashtirish:** O'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va o'qish uslublariga mos ravishda shaxsiy o'quv rejalarini yaratish imkoniyati, o'qish jarayonini yanada samarali va moslashtirilgan qiladi[3].

Ushbu yangi usullar ta'lim jarayonini yanada samarali, interaktiv va qiziqarli qilishda yordam beradi, bu esa o'quvchilarning bilim olishiga va o'zlarini yanada yaxshiroq rivojlantirishlariga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning qo'llanilishi ta'limda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda va o'quvchilarning ta'lim sifatini oshirishga yordam bermoqda.

III.O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash: Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar o'qituvchilarga ta'lim jarayonini samarali boshqarish va o'quvchilarning yutuqlarini tahlil qilishda yordam beradi. O'qituvchilar o'quvchilarning natijalarini kuzatish va ularga mos ravishda darslarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi[4].

IV. O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) yordamida o'qituvchilar o'z ishlarini yanada samarali va qulay bajarish

imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlashning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. **Resurslar va materiallar:** Raqamli platformalar va texnologiyalar o'qituvchilarga dars materiallarini yaratish, o'zgartirish va yangilashda yordam beradi. Ular interaktiv taqdimotlar, videolar, simulyatsiyalar va boshqa o'quv materiallarini osonlik bilan tayyorlashlari mumkin.

2. **O'quvchilarni baholash:** Sun'iy intellekt va analitik vositalar yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning bilim darajalarini baholash va ularning rivojlanishlarini tahlil qilishda qo'llab-quvvatlanadilar. Bu, o'qituvchilarga har bir o'quvchining kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlash imkonini beradi, shuningdek, o'quv jarayonini individualizatsiya qilishda yordam beradi.

3. **Malaka oshirish:** Raqamli texnologiyalar o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun turli onlayn kurslar, seminarlar va o'quv dasturlarini taqdim etadi. Bu imkoniyatlar o'qituvchilarga yangi uslublar va metodlarni o'zlashtirishda yordam beradi.

4. **Hamkorlik va tajriba almashish:** Raqamli platformalar orqali o'qituvchilar bir-birlari bilan tajriba almashish, fikrlar bilan o'rtoqlashish va yangi g'oyalarni muhokama qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu, o'qituvchilarning professional o'sishini rag'batlantiradi va ularning bir-birlariga yordam berishlarini ta'minlaydi.

5. **Qaror qabul qilishda yordam:** Sun'iy intellekt o'qituvchilarga o'quvchilarning natijalari va o'zgarishlarini tahlil qilishda yordam beradi, bu esa o'qituvchilarga ta'lim strategiyalarini yanada samarali ishlab chiqishga yordam beradi.

6. **Vaqtни boshqarish:** Raqamli vositalar o'qituvchilarga darslarni rejalashtirish, vaqtни samarali boshqarish va o'qish jarayonini nazorat qilishda yordam beradi. Bu, o'qituvchilarga o'z ishlariga ko'proq e'tibor berish imkonini yaratadi.

7. **Motivatsiya va qo'llab-quvvatlash:** O'qituvchilar uchun ijtimoiy tarmoqlar va hamjamiyatlar yaratish orqali ularning ishlarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash mumkin. Bu, o'qituvchilarning o'z ishlariga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularga qo'shimcha yordam ko'rsatadi[5].

O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash ta'lim jarayonini yanada samarali qilish, o'qituvchilarning professional rivojlanishini ta'minlash va o'quvchilar bilan muvaffaqiyatli ishlashga yordam beradigan muhim omillardir. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki ular o'qituvchilarga o'z ishlarini yanada sifatli va samarali bajarish imkoniyatini yaratadi.

V.O'qish jarayonini optimallashtirish: Raqamli texnologiyalar masofaviy o'qish va onlayn ta'lim imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa o'quvchilarga turli joylardan va vaqt davomida ta'lim olish imkoniyatini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada moslashuvchan qiladi.

O'qish jarayonini optimallashtirish ta'limning samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olish jarayonini qulaylashtirish va natijalarni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida bu jarayonni optimallashtirishning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat[6]:

1. **Moslashtirilgan o'quv rejalari yaratish:** Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlash mumkin. Bu tahlillar asosida har bir o'quvchi uchun shaxsiy o'quv rejalari tayyorlanadi, bu esa o'qish jarayonini yanada samarali va individualizatsiyalangan qiladi.

2. **Interaktiv o'quv platformalari:** Raqamli platformalar orqali o'quvchilar interaktiv materiallar bilan ishlashlari mumkin. Bunday platformalar darslarni yanada qiziqarli va jalb etuvchi qiladi, bu esa o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va o'qish jarayonini yaxshilaydi.

3. **Real vaqtli baholash va tahlil:** O'qish jarayonida o'quvchilarni real vaqt rejimida baholash va nazorat qilish imkoniyatlari mavjud. Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning progressi kuzatiladi, bu esa o'qituvchilarga zarur bo'lganda ta'lim strategiyalarini o'zgartirish imkonini beradi.

4. **Masofaviy ta'lim:** Raqamli texnologiyalar masofaviy o'qishni osonlashtiradi. O'quvchilar darslarga istalgan joydan va vaqtdan qat'iy nazar kirishlari mumkin, bu esa ta'limni yanada qulay va moslashuvchan qiladi.

5. **O'z-o'zini o'rganishni rag'batlantirish:** Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar o'z-o'zini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Onlayn resurslar, video darslar va ta'lim ilovalari orqali o'quvchilar qiziqishlariga mos ravishda bilimlarini kengaytirishi mumkin.

6. **Gamifikatsiya:** O'qish jarayoniga o'yin elementlarini qo'shish orqali o'quvchilarni jalb qilish va motivatsiyasini oshirish mumkin. Ball olish, mukofotlar va raqobat elementlari o'qishni yanada qiziqarli qiladi.

7. **Hamkorlik va jamoaviy o'qish:** Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar birgalikda ishlashlari va jamoaviy loyihalar ustida hamkorlik qilishlari mumkin. Bu jarayon ijodkorlikni rivojlantirish va o'zaro o'qitishni rag'batlantirishga yordam beradi.

8. **O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash:** O'qituvchilar uchun raqamli resurslar va treninglar taqdim etish, ularning malakalarini oshirishga yordam beradi. Bu esa o'qituvchilarning ta'lim jarayonini samarali boshqarishlariga imkon yaratadi[7].

O'qish jarayonini optimallashtirish raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yordamida yanada samarali, interaktiv va qulay ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning bilim olish jarayonini yaxshilash, ularning motivatsiyasini oshirish va o'qituvchilarning ishini yengillashtirishga xizmat qiladi[8].

Ma'lumotlar tahlili: Sun'iy intellekt ma'lumotlarni tahlil qilish va o'qituvchilarga o'quvchilarni yanada samarali o'qitish uchun kerakli strategiyalarni ishlab chiqishda yordam berishi mumkin. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi.

Ma'lumotlar tahlili ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning muvaffaqiyatini oshirish, ularning yutuqlarini yaxshiroq tushunish va ta'lim strategiyalarini optimallashtirish uchun zaruriy jarayon hisoblanadi. Ma'lumotlar tahlilining asosiy jihatlari quyidagilardan iborat:

1. **O'quvchilarning natijalarini kuzatish:** Ma'lumotlar tahlili yordamida o'quvchilarning baholari, o'quv dasturidagi muvaffaqiyatlari va faoliyatlari haqida ma'lumot to'planadi. Bu ma'lumotlar o'qituvchilarga o'quvchilarning qobiliyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
2. **O'zgarishlarni aniqlash:** O'quvchilar o'rtasidagi muvaffaqiyat va yutuqlardagi o'zgarishlarni kuzatish orqali o'qituvchilar muammolarni erta aniqlash va ularni hal qilish bo'yicha zaruriy choralarni ko'rishlari mumkin.
3. **Ta'lim strategiyalarini optimallashtirish:** O'quvchilarning natijalarini tahlil qilish o'qituvchilarga darslarni qanday yaxshilash va shaxsiylashtirish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bu, ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam beradi.
4. **O'z-o'zini baholash imkoniyatlari:** Ma'lumotlar tahlili o'quvchilarga o'z natijalarini tahlil qilish va o'z-o'zini baholash imkoniyatini yaratadi. O'quvchilar o'z kuchli va kuchsizlik tomonlarini aniqlashlari, shuningdek, o'z maqsadlariga erishish uchun zarur choralarni ko'rishlari mumkin.
5. **Prediktiv tahlil:** Sun'iy intellekt yordamida o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlarini oldindan taxmin qilish mumkin. O'qituvchilar bu ma'lumotlardan foydalangan holda o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning rivojlanishini rag'batlantirish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin.
6. **Hamkorlik va o'zaro o'qitish:** O'quvchilarning ma'lumotlarini tahlil qilish ularni bir-birlariga o'zaro yordam berishga va hamkorlikda o'qishga rag'batlantiradi. Ma'lumotlar orqali jamoaviy o'quv faoliyatlarini rejalashtirish mumkin.

7. O‘qituvchilarning professional rivojlanishi: O‘qituvchilar ma’lumotlar tahlili orqali o‘z metodlarini va o‘quv jarayonini yanada yaxshilash uchun zarur bo‘lgan malakalarni oshirish imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu, ta’limning umumiy sifatini oshirishga yordam beradi[9].

Ma’lumotlar tahlili ta’lim jarayonini boshqarish va takomillashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt yordamida ma’lumotlar tahlilini amalga oshirish, o‘quvchilarning natijalarini yaxshiroq tushunish va ta’lim strategiyalarini optimallashtirishga yordam beradi, bu esa o‘qish jarayonining samaradorligini oshiradi.

Bu jihatlar raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektning ta’lim sohasida qanday muhim o‘rin tutayotganini ko‘rsatadi. Ularning ta'siri ta’lim jarayonlarini yangilash va yanada samarali qilishga yordam bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1.D.Mirzoev.– “Sun’iy intellekt va ta’lim: imkoniyatlar va muammolar” 2020 y.
- 2.S.To‘raev. – “Raqamli texnologiyalar va ta'lim: yangi yondashuvlar” 2021y.
- 3.R.Qodirov. – “Ta'limda sun’iy intellektning integratsiyasi” 2022 y.
- 4.A.Abdullayev – “Raqamli ta’lim: muammolar va istiqbollar” 2023 y.
- 5.A.Xudoyberdiyev. “Raqamli ta’lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot. 2019 y
- 6.N.Nazarova.“Raqamli texnologiyalar ta’limda: imkoniyatlar va cheklovlar” 2020
- 7.B.Jalilov.– “Raqamli iqtisodiyot va ta’lim: zamonaviy yondashuvlar” 2021 y.
- 8.S.Mamatqulov. - “Ta’limda raqamli innovatsiyalar: tajribalar va istiqbollar” 2022
- 9.A.Rahimov. – “Sun’iy intellekt va raqamli ta’lim: yangi yondashuvlar” 2023 y.